
ВОКРУГ УКРАИНЫ: МИФЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

*Колганов Андрей Иванович – д.э.н.,
профессор, заведующий лабораторией
сравнительного исследования
социально-экономических систем
экономического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова*

национализма. Приводятся факты, показывающие, что украинское государство складывалось из территорий, населённых преимущественно украинским населением. Тогдашнее распространение украинского языка заметно отличалось от сложившегося к концу XX – началу XXI века, и поэтому утверждения о включении в УССР в 1919 году «исконно русских» земель фактически не верны. Автор специально останавливается на судьбе Донецко-Криворожской республики, чтобы исключить возникающие вокруг этого вопроса кривотолки. Статья приводит к выводу, что проект Советской Украины, опирающейся на пролетарское ядро Юго-Восточных районов, вполне соответствовал проекту социалистического строительства. Именно срыв этого проекта, а не «ошибочное» территориальное размежевание, явился причиной нынешнего кризиса вокруг Украины.

Ключевые слова. Украина, украинский, русский, национализм, интернационализм, Ленин, большевики, советский.

AROUND UKRAINE: MYTHS OF PATRIOTIC CONSCIOUSNESS

*Kolganov Andrey Ivanovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Laboratory of Comparative Studies of
Socio-Economic Systems of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State
University*

Abstract. The article examines the mythological ideas that are widely used in the mass media about the formation of Ukrainian statehood in the Soviet period. It is shown that these myths are based on falsification of facts, or, at best, on their assessment from the standpoint of bourgeois nationalism. The facts showing that the Ukrainian state consisted of territories inhabited mainly by the Ukrainian population are given. The then spread of the Ukrainian language was markedly different from the one that had developed by the end of the XX – beginning of the XXI century, and therefore the statements about the inclusion of "native Russian" lands in the Ukrainian SSR in 1919 are actually not true. The author specifically dwells on the fate of the Donetsk-Krivoy Rog Republic in order to exclude the misconceptions arising around this issue. The article leads to the conclusion that the project of Soviet Ukraine, based on the proletarian core of the South-Eastern regions, fully corresponded to the project of socialist construction. It was the failure of this project, and not the "errone-

ous" territorial demarcation, that caused the current crisis around Ukraine.

Keywords. Ukraine, Ukrainian, Russian, nationalism, internationalism, Lenin, Bolsheviks, Soviet.

DOI: 10.5281/zenodo.7979663

Острейший политический кризис на Украине, принявший очевидные формы с 2004 года (с первого Майдана), и расколовший украинское общество, не мог не вызвать реакции в России. Эта реакция была различной, и в числе её направлений неизбежно оказалось и буржуазно-националистическое. Выступая под знаменем русского патриотизма, это направление использовало данное, вполне благородное знамя, в том числе и для того, чтобы свести счёты со своими классовыми и идейными противниками. В числе идеологического оружия российского национализма оказалось и использование исторической мифологии вокруг формирования УССР. Она направлена своим острием против социалистического проекта и персонально против В. И. Ленина. И этот проект, и самого Ленина обвинили в непатриотичном ущемлении интересов русского населения при создании украинского государства.

Вот типичный пример такой мифологии, представленный в одной из статей, опубликованной в 2019 году в журнале «Огонёк» (выделения даются так, как они приведены в цитируемой статье):

«В декабре 1917-го в Харькове состоялся 1-й Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший создание Украинской Советской республики. Таким образом, край **Слобожанщина** (Харьковская, часть Донецкой, Луганской, Сумской областей), никогда ранее не бывший собственно украинским, в одночасье превратился в ядро Украинского Советского государства.

В марте 1918-го по решению Второго Всеукраинского съезда Советов в состав Украинской Советской республики вошла **Донецко-Криворожская Советская республика**, образованная в январе 1918 года. Ленин не согласился с существованием этого края в составе России и настоял, чтобы он отошёл к Украинской Советской республике.

Аналогичным образом оказалась в составе Украины и **Новороссия** (ныне Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области, вошедшие в состав России по договорам с Турцией в 1739, 1774, 1791, 1812 годах). Это тоже было сделано по настоянию Ленина. Таким был первый этап территориального собирания Советской Украины» [1].

Давайте разберёмся по порядку. Начнём со Слобожанщины. Был ли это край, «никогда ранее не бывший собственно украинским»? Проверим. Этот край до революции именовался Слободско-Украинская губерния (или Украинская Слобожанская губерния), преобразованная в 1835 году в Харьковскую губернию. Донецк и Луганск из её состава вошли в Екатеринославскую губернию. Большинство населения этих губерний тогда (в отличие от конца XX – начала XXI века) разговаривало на украин-

ском языке [5]. Теперь посмотрим на состав и на судьбу Донецко-Криворожской Советской Республики (ДКСР). Она образовалась (а точнее, была провозглашена) на территории Екатеринославской, Харьковской и части Херсонской и Таврической губерний, а также на территории нынешней Ростовской области. При этом взгляды на статус ДКСР были весьма различными, в том числе и в самой ДКСР. Фактическое же положение этой республики во многом определялось текущей политической обстановкой.

Так, 73 делегата III Чрезвычайного съезда Донецко-Криворожского бассейна, принявшие участие в I Всеукраинском съезде Советов проходившего в Харькове еще 24-25 декабря 1917 года, голосовали за провозглашение Украинской советской республики как составной части Всероссийской федерации Советских республик, в которую входили все Советские республики на территории Украины, включая и Донецкую область, на правах широкой автономии.

Однако не все на Донбассе были с этим решением согласны. Квалифицированным большинством (50 голосов из 74) 12 февраля 1918 г. «Областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов постановил образовать Совет Народных Комиссаров Донецкого и Криворожского бассейнов. Областной съезд выделил область в Донецкую Республику» [8, с. 87]. Существует значительная разногласия мнений, было ли это решение поддержано большевистским руководством в Москве и лично В. И. Лениным. Существуют свидетельства как за, так и против этой точки зрения. [3, с. 51-57]

Во всяком случае, и ЦК РКП(б), и Советское государство фактически признали автономное существование ДКСР, исходя из стремления ограничить размах немецкой оккупации Украины. Но в любом случае ДКСР ни её руководством, ни Москвой не рассматривалась как составная часть РСФСР.

Однако, несмотря на попытку представить ДКСР как самостоятельную республику, не входящую в состав Украины, германские войска вошли на её территорию. В этих условиях было принято решение объединить усилия ДКСР с усилиями других украинских республик – Украинской Народной Республики Советов и Одесской Советской Республики – в деле организации вооружённого отпора германской оккупации. Крымскую Советскую республику было решено сохранить в самостоятельном статусе.

Именно с этим обстоятельством связано появление письма Ленина Серго Орджоникидзе от 14 марта 1918 года, ссылки на которое получили широкое распространение как доказательство якобы давления Ленина на ДКСР в пользу включения её в состав Украины. Однако письмо Ленина вовсе не об этом – недаром критики Ленина решаются цитировать это письмо лишь в крайне усечённом виде. А говорится в нем вот что:

«Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову

и другим, что как бы они ни ухитрились выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, всё равно будет включена в Украину, и немцы будут её завоёвывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артём также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.

Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким товарищам и добейтесь создания единого фронта обороны» [4, с. 50-51].

Для полной ясности: на 14 марта 1918 года Артём (Ф. Сергеев) – председатель Совнаркома ДКСР, В. И. Межлаук – член Донецкого обкома РКП(б), нарком финансов ДКСР. Именно они представляли официальную позицию ДКСР. И речь в письме, как видим, не идёт о какой бы то ни было «ликвидации» ДКСР, а всего лишь об объединении её военных усилий с усилиями Украинской Советской республики в качестве автономной части этой республики в попытке отстоять восточные области Украины и прилегающие к ним земли от немецкой оккупации.

В середине марта 1918 г. на II всеукраинском съезде советов большевики заявили, что рассматривают «Украинскую Советскую Республику как республику федеративную, объединяющую все советские объединения — вольные города и республики, как автономные части Украинской Федеративной Советской Республики» [7, с. 91].

Это решение было принято делегатами II Всеукраинского съезда Советов, в том числе и представителями ДКСР. «19 марта 1918 г. ДКР вошла в состав Украинской советской республики, которая к середине апреля была почти полностью захвачена германскими войсками. На основе решений II Всеукраинского съезда Советов ДКСР подчиняла свои вооружённые силы командующему вооружённых сил украинской советской республики Антонову-Овсиенко» [6, с. 22].

Исследователи этого вопроса отмечают также: «Среди руководства ДКР не было единой точки зрения о дальнейшем политическом статусе республики. Некоторые донецко-криворожские лидеры (Васильченко, Жаков, Филев и пр.) категорически высказались против постановления ЦК РКП(б) на II Всеукраинском съезде Советов в Екатеринославле (17–19 марта 1918 г.), подтверждающего, «что Донбасс рассматривается как часть Украины». И 29 марта в знак протеста Васильченко, Жаков и Филев вышли из состава правительства республики. <...> Большая же часть их однопартийцев на Криворожье не приветствовала идеи отдельного – не в составе Украины – государственного образования [2; 6, с. 22].

После довольно серьёзного сопротивления (значительно более серьёзного, чем на остальной территории Украины), к началу мая 1918 года Донецко-Криворожская республика была оккупирована немцами. После окончания немецкой оккупации, в

феврале 1919 года, так и не воссозданная Донецко-Криворожская республика была ликвидирована, а действительно входившая в неё некоторая часть русских земель так и осталась в составе РСФСР (за что как раз и надо благодарить Ленина).

Те, кто рассматривает ликвидацию ДКСР как акт предательства русского населения этих территорий, должны отдавать себе отчёт в том, что большинство политического актива ДКСР вело борьбу вокруг вопроса – входить ли на правах автономии в Украинскую Советскую Республику с федеративным устройством, или же сохранять ДКСР в качестве самостоятельного государственного образования? Вряд ли последний вариант вписывается в логику тех патриотов, кто выступает против расчленения России на отдельные государства и разделения русского народа государственными границами.

Наконец, как быть с Новороссией? В Российской империи она включала в себя Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, Бессарабскую, Черноморскую и Ставропольскую губернии, Кубанскую область и Область Войска Донского. И что же, всю её отдали Украине? Попытка представить дело подобным образом означает грубую подтасовку фактов. В состав Украины включили только Херсонскую, Екатеринославскую, часть Таврической и Бессарабской губерний – земли, где большинство населения говорило на украинском языке. По результатам переписи населения 1897 года в Екатеринославской губернии было 68,9% украинцев, в Херсонской — 53,5%, в материковых уездах Таврической губернии — 60,6% [5].

Кроме того, это вовсе не было сделано «по настоянию Ленина». За эти решения выступало большинство местных партийных руководителей и депутатов местных Советов. После прекращения германской оккупации и разгрома войск Директории на III Всеукраинском съезде советов, прошедшем в Харькове, 10 марта 1919 года была провозглашена Украинская Социалистическая Советская Республика. На момент провозглашения в состав республики входили территории 6 губерний с украинским по преимуществу населением. На протяжении 1919-1926 годов незначительные по размеру территории, включая город Путивль, были переданы из РСФСР в УССР, и гораздо большие по площади территории – возвращены из УССР в РСФСР, включая такие города, как Белгород, Таганрог и Шахты.

Но, может быть, правы были те три члена Совнаркома ДКСР (С. Ф. Васильченко, М. П. Жаков и В. Г. Филлов), которые возражали против вхождения в состав Украинской Советской Республики?

Этот вопрос было бы ошибочно трактовать с точки зрения тех последствий, которые наступили после гибели Советской власти на территории СССР и Беловежского сговора. На него следует смотреть исторически – то есть с точки зрения тех исторических условий, которые были налицо к началу 20-х годов прошлого века. Замысел Советской Украины, в которой мелкобуржуазному (а потому и националистическому) крестьянскому большинству противостоял бы пролетарский (и интернационалист-

ский) Юго-Восток, а столица Украины помещалась бы в пролетарском Харькове (до 1934 года), вполне соответствовал задачам социалистического строительства. Если бы политическое развитие Украины опиралось бы именно на пролетарскую идеологию с её интернационализмом, многих бед удалось бы избежать. Однако во всем СССР пролетариат не смог установить действенный контроль над собственной властью, сформировать подлинно социалистическое общество, и в результате пролетарские социалистические идеалы довольно быстро оказались оттеснены на задний план, превратившись в конце концов не в практическую, а в ритуальную часть господствующей бюрократической идеологии. В реальности же можно было наблюдать националистические шараханья: сначала топорная «украинизация» второй половины 20-х годов, затем не менее топорная борьба с буржуазным национализмом в первой половине 30-х, а после войны – подспудное проникновение ползучего национализма в политическую и идеологическую практику украинской якобы коммунистической бюрократии.

Поэтому с точки зрения буржуазного национализма (как украинского, так и великорусского) проект социалистической Украины действительно был ошибкой, потому что основывался не на разделении по национальным квартирам, а на союзе наций и народов. А с точки зрения марксистского подхода это была составная часть неудавшейся великой попытки совместного прорыва народов СССР в будущее. Именно против этого прорыва в будущее и направлены ядовитые стрелы «патриотических» мифов.

Я не буду касаться здесь подробно мифов, связанных с отрицанием существования украинского языка и украинской народности, и объявления всего «украинства» антирусским проектом спецслужб Австро-Венгерской империи. Поддержка украинского национализма со стороны этих спецслужб – известный исторический факт. Однако не стоит им приписывать создание украинского языка и украинской народности. Их формирование как отдельной ветви восточнославянских языков и народов (наряду с русским и белорусским) происходило на протяжении XIV-XVII веков в период пребывания украинских земель в составе Великого Княжества Литовского. А к концу XVIII века украинские народные диалекты проникают и в письменный язык. Возникает литература на Украинском языке (Котляревский, Шевченко и др.).

Другое дело, что украинская нация так и не успела сложиться. Шанс на формирование украинской нации путём сплочения всех народов, проживающих на её территории – украинцев, русских, белорусов, русинов, венгров, греков, болгар, евреев, поляков и т. д., в едином государстве – был упущен именно незалежной Украиной, правящие классы которой сделали ставку на крайний шовинизм с выраженной антирусской направленностью. Именно это, вместо того, чтобы сплавить население Украины в единую нацию, раскололо украинское общество, и подорвало основы самостоятельного национального развития Украины. Сделав выбор в пользу эгоисти-

ческих интересов борьбы за власть путём подчинения политики страны антироссийским кругам Запада, правящие классы Украины проиграли свою страну, принеся множество бедствий своему народу.

Литература

1. В зеркале заднего вида. Как и чем прирастала Украина. // Журнал «Огонёк» 03.06.2019, с. 39. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3985219>
 2. Думанский В. Детище «пламенного революционера» Артёма. К 90-летию Донецко-Криворожской советской республики [Электронный ресурс] / В. Думанский // Зеркало недели. Украина. 2008. 7 марта. URL: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/detische_plamennogo_revolyutsionera_artema_k_90-letiyu_donetsko-krivorozhskoy_sovetskoy_respubliki.html (дата обращения 21.05.2023)
 3. Кучер К.В. Отношение руководства РСДРП(б) к созданию Донецко-Криворожской Республики // Донецко-Криворожская республика в контексте революционных событий и гражданской войны в России (1917–1921 гг.): материалы Республиканской научной конференции с международным участием, посвящённой 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики; г. Луганск, 30 января 2018 г. / под ред. Т.Ю. Анпиловой. – Луганск: Пресс-экспресс, 2018, с. 51-57.
 4. Ленин В.И. Письмо Г.К. Орджоникидзе 14 марта 1918 г. // В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, с. 49–51.
 5. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. //Демоскоп Weekly, № 985–986. 25 апреля – 15 мая 2023. Харьковская губерния. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=76; Екатеринославская губерния URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=41
 6. Скворцова Л. А. Донецко Криворожская Республика – политический проект большевиков или попытка создания государственности? // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 2017. Выпуск 2017-1(123). Проблемы социо-гуманитарных наук, с. 18-24.
 7. Скворцова Л. А. Донбасс – «разменная монета» в политической борьбе 1917-1919 гг. // Культура и цивилизация выпуск № 1(5), 2017, с. 87-94.
 8. Федоровский Ю.П. Донецко-Криворожская Республика: взгляд из Луганска // Донецко-Криворожская республика в контексте революционных событий и гражданской войны в России (1917–1921 гг.): материалы Республиканской научной конференции с международным участием, посвящённой 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики; г. Луганск, 30 января 2018 г. / под ред. Т.Ю. Анпиловой. – Луганск: Пресс-экспресс, 2018, с. 79-91.
-